

KONSTITUTSIYA - QADRIYATLAR KO‘ZGUSI

Imomova Nargiza Salimovna,
Navoiy davlat pedagogika instituti
Imomovanargiza81@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida aks etgan milliy mintaletimiz, oilaga, ota-onaga bo‘lgan munosabatlar ifodalangan moddalarning ijtimoiy-falsafiy mohiyatini ochib berishga e‘tibor qaratildi. Xalqimizning baxt-saodati maqsad qilingan ta‘lim, fan sohasiga tegishli ayrim moddalarning mazmun mohiyatini izohlashga harakat qilingan. Konstitutsiyaning Milliy an‘ana, urf-odat, eng ezgu insoniy qadriyatlarning timsoli ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: qonun, modda, talqin, mas‘uliyat, intizom, qonun ustuvorligi, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy himoya, ta‘lim.

Abstract. In this article, attention was paid to revealing the socio-philosophical nature of the articles reflected in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, which express our national culture, the relationship to the family, and parents. An attempt has been made to explain the essence of some articles related to the field of education and science aimed at the happiness of our people. It has been revealed that the Constitution is a symbol of national tradition, custom, and the best human values.

Key words: law, article, interpretation, responsibility, discipline, rule of law, civil society, social protection, education.

KIRISH

Har bir mamlakatning farovon turmush tarzini ta‘minlaydigan, uning ertangi kuni va kelajagini namoyon etadigan o‘z konstitutsiyasi bo‘ladi. Aholi turmush tarzining, madaniy hayotining qay darajada ekanligini ko‘rsatadigan, unda yashayotgan kishilarning o‘z qobiliyat va istaklari ifodasi bo‘lgan konstitutsiyada aks etadi. Shu ma‘noda 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘la ma‘noda xalqimiz mintaletini aks ettirgan. Unda xalqimizning ertangi kuni, hayoti, madaniyati, dunyoqarashi, orzu-intilshlari o‘z ifodasini topgan.

Har bir suveren davlatning bosh huquqiy asosi bu uning Konstitutsiyasidir. Bosh Qomus O‘zbekistonda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy sohalardagi ulkan o‘zgarish va yangiliklar, amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohatlar,

aholi turmush faravonligini yuksaltirishning huquqiy asosi va ishonchli kafolati bo'lib xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu maqolani ilmiy asoslashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning Milliy konstitutsiyamiz xususida bildirgan fikrlariga, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi moddalariga, siyosatshunos olimlar T.Mamatqobilov, X. Xidirov, A. Ayubov, B. Do'stmuhammedov, V. Topildiyevlarning nazariy qarashlariga tayanildi. Mavzu doirasidagi fikrlarni dalillash maqsadida o'zbek adabiyotining atoqli vakili hazrat Alisher Navoiy ijodiga, Zahiriddin Muhammad Bobur davlat boshqaruviga oid fikrlariga murojaat qilindi. Undan tashqari xalq maqollari va Milliy an'analarimizni ifoda etgan boshqa bir qancha manbalarga asoslandi.

NATIJALAR

Milliy Konstitutsiyamiz xalqimizning asrlar davomida e'zozlab kelayotgan milliy qadriyatlarni ham ko'rsatadi. Azaldan bizda oilaga, ota-onaga bo'lgan munosabatlar o'zining muqaddasligi bilan boshqa xalqlardan ajralib turadi. Xalqimizda "Otang o'tirgan tomning ustiga chiqma", "Onangga boshingni ham qil, Otangga gapingni kam qil", "Ota oldidan o'tma, odob oldidan ketma" kabi maqollar buning tasdig'idir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlari Bosh qomusimizda inson qadri ulug'langanligiga dalil bo'la oladi: "Xalqimiz azaldan yuksak qadrlab keladigan, hamma narsadan ustun qo'yadigan adolat tuyg'usini hayotimizda yanada keng qaror toptirish birinchi darajali vazifamizdir" [3;1].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasida: "Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburlirlar" [6;13],- deb belgilab qo'yilgan. Bu bilan xalqimizga xos ota-onaga bo'lgan hurmat, ota-onani e'zozlash ularni har doim qarovsiz qoldirmaslik, qarigan chog'ida parvarish ko'rsatishdek fazilatlarini ham nazarda tutadi. Ota-onani ulug'lash, ularga mehr berish, ularning duosini olish biz yoshlarga qanot bag'ishlaydi. Bunday ezgu sifatning konstitutsiyada aks etishi farzandlik burchining naqadar sharafliligi va ekanligining yaqqol isbotidir.

O'z o'rnida ota-onaning ham farzandini voyaga yetkazishi, tarbiyalashi, to'g'ri ta'lim berishi, bir so'z bilan aytganda, kelgusida jamiyatga foydasi tegadigan barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishida ota-onaning farzandi oldidagi vazifalari ham Konstitutsiyamizda o'z aksini topgan. Ota-onasiz qolgan ba'zi yetim bolalarni boqish,

o'qitish, ularga g'amxo'rlik qilish, bunday bolalarni tarbiyalashni davlat va jamiyatning o'z zimmasiga olgani ham, bolalarga bag'ishlangan xayriya fondlarining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi Konstitutsiyamizda o'z tasdig'ini topganligi ham insoniyatga xos ulug' qadriyatlarning yaqqol ifodasidir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-moddasida: "Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarning vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya fondlarini rag'batlantiradi" [6; 24].

Bu modda bizga shuni ko'rsatadiki, har bir ota-ona o'z farzandining ulg'a-yishida qat'iy tarbiyalashni bo'yniga olishi, farzandining kelgusi hayotida to'g'ri yo'lni tanlashida ular bergan tarbiyaning nechog'lik muhim ahamiyat kasb etishi bugun barchamizga ma'lum. Shu ma'noda bunday ezgu xislatlarning Konstitutsiyada ham aks etishi ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ta'lim sohasida maqsadga yo'naltirilgan davlat siyosatini olib borish va bu vazifani yechishda asosiy vositalardan biridir. Ta'lim olish huquqi shaxsning asosiy huquqlaridan biridir. "Ta'lim" iborasi o'qitishning barcha turlarini va bosqichlarini qamrab oladi va ta'lim olish imkoniga ega bo'lish, ta'limning darajasi va sifati, shuningdek, ta'lim berish sharoitlarini o'z ichiga oladi. "Xalqaro huquq normalari boshlang'ich ta'limning majburiy va bepul qilishni, o'rta ta'limni uning barcha turlarida umum erishadigan qilishni va undan hammaning foydalanishini ta'minlashni, oliy ta'limni to'la tenglik asosida va har bir kishining qobiliyatidan kelib chiqib barcha erisha oladigan qilishni, qonunda belgilangan o'qishning majburiylikini ta'minlashni tavsiya etadi. O'zbekiston Respublikasi o'zi olgan majburiyatlarga amal qilib, uzluksiz ta'limning barqaror tizimini yaratdi, shaxsning ta'lim olish huquqini amalga oshirish mexanizmini mustahkamlab qo'ydi" [4; 32]. Ta'lim shakli va bosqichlarining ko'p xilligi shaxsning ehtiyojlari va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda uning ta'lim olish huquqini iloji boricha to'laroq amalga oshirishga imkon beradi.

Ma'lumki, Konstitutsiyamizda barcha fuqarolarning ta'lim olish huquqi kafolatlangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida "Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Ta'lim jarayoni davlat nazoratidadir" [6; 21] deb ko'rsatilgan. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng islohatlarning asosiy maqsadlaridan biri fuqarolarimizning ijtimoiy huquqlarini ro'yobga chiqarish, jumladan, ular uchun munosib sharoit yaratish, yoshlarni o'qitish va kasbga tayyorlashdan iborat.

MUHOKAMA

Shu o'rinda ulug' bobokalon shoirimiz Alisher Navoiyning ota-onaning farzand hayotidagi o'rni va farzandning ota-ona oldidagi burchi haqida yozgan mana bu so'zlarini keltirishni lozim topdik:

“Boshni fido ayla ato qoshig'a,
Jismni qil sadqa ano boshig'a.
Tun-kunung'a aylagali nur fosh,
Birisin oy angla, birisin quyosh.

Ota-onaning farzand hayotida tutgan o'rini hech kim bundan ortiq ta'riflab berolmasa kerak: dunyo uchun oy va quyosh qanchalik muhim ahamiyatga bo'lsa, farzand uchun ham ota-ona shunchalik qimmatga ega! Chindan ham oy tufayli tun, quyosh tufayli kun yorug' bo'lganidek, ota farzand hayotining tunini yoritisa, ona kunini nurga to'ldiradi. Ulardan biri bo'lmasa, kecha-kunduzning yarmi yorug' bo'lsa, yarmi qorong'uday tuyiladi, chunki yetim ko'ngilning bir chekkasi yorishmay turadida” [2; 3-4].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ko'zga tashlanadigan yana bir jihat shuki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan Taraqqiyot strategiyasining yo'nalishlaridan biri bo'lgan aholini kuchli ijtimoiy himoyalashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning aks etishida ham amin bo'lamiz:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 39-moddasida: “Har kim qariganda, mehnat layoqatini yo'qotganda, shuningdek boquvchisidan mahrum bo'lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot olish huquqa ega. Pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy yordamboshqa turlarining miqdori rasman belgilab qo'ygan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdoridan oz bo'lishi mumkin emas” [6; 10].

Bu fikrlarning yaqqol tasdig'ini “yurtimizdagi “Mahalla”, “Nuroni” jamg'armalari, “Oila markazi”, “Sog'lom avlod uchun” xalqaro xayriya jamg'armasi, Xotin-qizlar qo'mitasiva uning joylardagi bo'limlari; nodavlat tashkilotlar” [1; 82] misolida ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bugungi kunda mahallaga berilayotgan e'tibor, uning rivojlanishiga qaratilgan islohotlarda ham buning tasdig'ini ko'rishimiz mumkin. Aholini ijtimoiy himoyalash, keksa avlod manfaat-larini muhofaza qilish, o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan barkamol inson bo'lib voyaga yetishida davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy himoya tizimining o'rni beqiyos.

Yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning o'z oldiga qo'ygan orzu va intilishlarining ro'yobga chiqishi, mamlakatimizdagi mavjud madaniy islohatlar-ning tub ildizlari ham bosh qomusimizda belgilangan. Bugungi kunda asrlar davomida ajdodlarimiz tomonidan e'zozlab kelingan qadriyatlarning nechog'lik xalqimiz

hayotida namoyon bo'lishi bosh qomusimizdagi har bir moddada o'z ifodasini topganiga, bugun barcha amin bo'lmoqda.

“Bugungi kunda Konstitutsiyamiz muhrlab qo'ygan tamoyillarni amalga oshirish yo'ldan dadil qadamlar qo'yib borayotganimiz, davlat qurilishi, ijtimoiy-siyosiy, sotsial-iqtisodiy va gumanitar sohalarida biz amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlar va demokratik yangilanishlar, aholi turmush darajasi va sifatining jadal o'sib, yurtimiz qiyofasi, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi o'rni butunlay o'zgarib borayotgani barchamizga katta g'urur va iftixor bag'ishlaydi” [7].

XULOSA

Umuman olganda, Konstitutsiyadagi qaysi moddasini olib qaramang, barcha moddaning tub negizi bu qadim tariximiz, ota-bobolarimizdan qolgan ezgu fazilatlar, boy madaniy merosimizga borib tarqaladi. Har bir modda tarkibida xalqimizning ertasi va buguni aks etgan. Milliy an'ana, urf-odat, eng ezgu insoniy qadriyatlarining timsoli Konstitutsiyadir. Davlatimiz rahbarining yurtimizda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohatlar haqida ta'kidlagan: “Bu amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zda tutilgan asosiy maqsad–O'zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyodagi yetakchi mamlakatlar qatorida bo'lishidir” [5], -degan fikrlari ham Milliy davlatchiligimizda boshqaruv mezonlarining mazmunini ochishga xizmat qiladi.

Konstitutsiya asosida ishlab chiqilgan va qabul qilingan barcha qonunlar Konstitutsiyaviy tamoyillarni ijtimoiy hayotning turli sohalarida joriy etilishi uchun muhim vosita vazifasini bajaradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kelajagi buyuk davlatning ishonchli huquqiy kafolatlarini mustahkamlaydi. U bizga inson huquqlari, demokratiya, barqarorlik, va taraqqiyot tamoyillari yig'indisini ifodalaydigan huquqiy va adolatli davlat qurish yo'llarini aniq ifoda etgan va xalq manfaatlarini himoya qiluvchi eng oliy qonun sifatida doimiy yo'lchi yulduz bo'lib xalqimiz borayotgan yo'lni yoritib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mamatqobilov T, Xidirov X. “Ijtimoiy himoya – taraqqiyot asosi”. “Tafakkur”jurnali, 2008. 2-son, 82-bet. .
2. Navoiy A. Hikmatlar. Toshkent: “Sharq” Nashriyot-matbaa aksionerlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2010. 3-4 betlar.
3. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. (2018-y., 8-dekabr) “Xalq so‘zi”. 2018.9-dekabr soni. 1-bet.
4. Topildiyev V. Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning me’yoriy-huquqiy asoslari. Uslubiy qo‘llanma.Toshkent: 2015-y. 32-bet.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi. (2018-y., 28-dekabr). <https://president.uz/uz>
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.
7. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 21 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. 06.12.2013. <https://qonun.uz>